
KOMPONEN UTAMA KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM DI LINGKUNGAN PESANTREN SEBAGAI PEMBENTUK KARAKTER DAN KEAGAMAAN SANTRI

Mukhlis

Sekolah Tinggi Agama Islam(STAI) Al-Jami
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Email: mukhlis@staijaljami.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis komponen utama kurikulum pendidikan Islam di pesantren. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan, dengan mencari dan menganalisis berbagai sumber terkait, termasuk artikel, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa kurikulum pesantren terdiri dari beberapa komponen utama yang berkaitan. Pertama, komponen keagamaan, mencakup pengajaran Al-Qur'an, Hadis, Fiqih, dan Aqidah, memberikan pemahaman mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, komponen akademik melibatkan mata pelajaran umum yang diintegrasikan dengan pendekatan Islam, memberikan wawasan holistik. Ketiga, komponen akhlak dan moralitas membentuk karakter santri melalui pengajaran etika, moralitas, dan nilai-nilai Islam dalam aktivitas dan praktik sehari-hari. Keempat, metode pengajaran tradisional seperti sorogan dan pengajian kitab kuning menjadi komponen vital dalam memastikan pemahaman mendalam dan internalisasi nilai-nilai Islam. Kelima, komponen evaluasi dan asesmen digunakan untuk mengukur pemahaman dan kemajuan santri dalam berbagai aspek pembelajaran. Studi ini menyoroti pentingnya integrasi holistik dalam kurikulum pesantren untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang komprehensif.

Kata Kunci: Kurikulum, Pendidikan Islam, Pesantren, Karakter

Abstract

This research aims to analyze the main components of the Islamic education curriculum in pesantren (Islamic boarding schools). The research method employed is a literature review, involving the search and analysis of various related sources, including articles, journals, and other scholarly works. The research findings reveal that the pesantren curriculum consists of several interconnected main components. First, the religious component encompasses the teaching of the Qur'an, Hadith, Fiqh, and Aqidah, providing a profound understanding for application in daily life. Second, the academic component involves general subjects integrated with Islamic approaches, offering a holistic perspective. Third, the moral and ethical component shapes the character of the students through the teaching of ethics, morality, and Islamic values in daily activities and practices. Fourth, traditional teaching methods like sorogan and the study of yellow books are vital components to ensure a deep understanding and internalization of Islamic values. Fifth, evaluation and assessment components are utilized to measure the students' understanding and progress in various learning aspects.

Keywords: Curriculum, Islamic Education, Pesantren, Character

Pendahuluan

Pesantren sebagai lembaga pendidikan Islam memiliki peran ganda, yaitu sebagai tempat memperoleh pengetahuan keagamaan dan sebagai lembaga pembentuk karakter. Kurikulum di pesantren mencakup berbagai komponen utama yang saling terkait dan berinteraksi untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang menyeluruh. Pemahaman mendalam terhadap komponen-komponen ini menjadi kunci dalam memahami bagaimana pesantren menjalankan perannya sebagai lembaga pendidikan yang mampu membentuk santri menjadi individu yang berakhlak mulia, berpengetahuan luas, dan mampu berkontribusi positif pada masyarakat.

Pesantren memegang peranan strategis sebagai lembaga pendidikan Islam yang mampu menjaga keberlanjutan dan keaslian ajaran agama dalam konteks evolusi zaman, keberadaan pesantren menjadi semacam oase spiritual di tengah arus modernisasi, di mana nilai-nilai tradisional Islam tetap dijaga dan disampaikan dengan metode pembelajaran yang bersifat warisan. Pendidikan Islam di pesantren tidak hanya berfokus pada aspek formal pengetahuan agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai ke-Islaman dalam tindakan sehari-hari. Inilah yang membuat pesantren menjadi lingkungan pendidikan yang unik, di mana komponen kurikulum bukan hanya menjadi alat pembelajaran, tetapi juga instrumen pembentukan karakter yang kokoh. Pesantren juga dikenal sebagai lembaga pendidikan yang mampu menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan di antara santri. Komponen kurikulum yang menekankan nilai-nilai sosial dan kepemimpinan turut membantu mengembangkan keterampilan interpersonal santri. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berperan sebagai lembaga pendidikan, tetapi juga sebagai wadah pembentukan sosial dan budaya, menciptakan lingkungan di mana santri tidak hanya belajar agama, tetapi juga mempraktikkan nilai-nilai sosial dan etika Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan merupakan upaya yang terencana dalam proses pembimbingan dan pembelajaran bagi individu agar tumbuh berkembang menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, kreatif, berilmu, sehat dan berakhlak (berkarakter) mulia,¹ sehingga Mendidik bukan hanya suatu proses untuk menyampaikan sebuah pengetahuan saja, melainkan juga proses pengembangan potensi dan menanamkan nilai-nilai luhur pada diri peserta didik.² Pendidikan Islam di lingkungan pesantren memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan pengetahuan keagamaan santri. Sejak berabad-abad lamanya, pesantren menjadi lembaga pendidikan tradisional yang turut memberikan sumbangan besar dalam pengembangan spiritualitas dan keilmuan Islam. Di dalam pesantren, kurikulum pendidikan Islam menjadi landasan utama yang membimbing proses

¹ Yuyun Yunita and Abdul Mujib, "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam," *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (June 21, 2021): H. 80, <https://doi.org/10.53649/taujih.v3i1.93>.

² Imam Tabroni et al., "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM TUNTUNAN SYARI'AT RASULULLAH SAW," *Journal of Education and Culture* 2, no. 1 (February 28, 2022): H. 54, <https://doi.org/10.58707/jec.v2i1.141>.

pembelajaran para santri. Kurikulum ini tidak hanya mencakup aspek teologis, tetapi juga merangkum nilai-nilai moral, etika, dan keterampilan praktis yang membentuk kepribadian dan kecerdasan holistik santri.

Pendidikan Islam merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan terencana dan sistematis untuk mengembangkan potensi anak didik berdasarkan pada kaidah-kaidah agama Islam.³ Pentingnya kurikulum pendidikan Islam di pesantren terletak pada keselarasan antara aspek keilmuan dan spiritualitas. Santri tidak hanya diberikan pengetahuan keagamaan yang mendalam, tetapi juga diarahkan untuk memahami dan mengaplikasikan ajaran Islam dalam konteks kehidupan nyata. Komponen keterampilan praktis, seperti pertanian, kerajinan, atau kegiatan sosial, menjadi langkah nyata dalam menggabungkan teori dan praktek keagamaan, sehingga melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang bagaimana komponen-komponen utama kurikulum pendidikan Islam di pesantren saling berinteraksi untuk membentuk karakter dan pengetahuan keagamaan santri. Dengan demikian, upaya pengembangan pesantren sebagai pusat pendidikan Islam dapat lebih terarah dan adaptif terhadap dinamika perubahan zaman, sambil tetap mempertahankan esensi ke-Islaman yang menjadi ciri khasnya. Kesimpulan penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan positif bagi pemangku kepentingan pendidikan Islam dan masyarakat pada umumnya.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan (library research), Penelitian ini menggunakan jenis penelitian library berdasarkan pencarian dari beberapa artikel, jurnal, karya ilmiah lainnya yang terkait dengan kata kunci yang sudah disusun, selanjutnya peneliti mengumpulkan dan menganalisis serta menyeleksi semua sumber tersebut untuk diambil simpulan.

Peneliti melakukan akses pada referensi yang terbaru untuk memastikan bahwa sumber yang dijadikan sebagai referensi merupakan sumber yang mempunyai kredibilitas yang tinggi sehingga bisa meningkatkan kualitas hasil penelitian yang ditemukan, Peneliti juga mencatat setiap referensi yang didapat untuk mempermudah melakukan literatur review sehingga setiap referensi yang sudah dikumpulkan dengan mudah untuk melakukan evaluasi, yang nantinya bisa dijadikan sebagai sumber kutipan dalam penelitian kepustakaan ini

Penelitian kepustakaan yang ada dalam penelitian ini digolongkan dalam pendekatan penelitian kualitatif serta data yang diteliti pada penelitian ini terkait mengenai komponen utama kurikulum pendidikan islam di lingkungan pesantren sebagai pembentuk karakter dan pengetahuan keagamaan santri serta hal terkait lainnya.

³ Robiatul Awwaliyah and Hasan Baharun, "PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (TELAAH EPISTEMOLOGI TERHADAP PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM)," *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA* 19, no. 1 (January 14, 2019): H. 94, <https://doi.org/10.22373/jid.v19i1.4193>.

Hasil dan Pembahasan

Pendidikan di lingkungan pesantren memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk karakter dan pengetahuan keagamaan santri. Kurikulum pendidikan Islam di pesantren memainkan peran utama sebagai panduan yang mengarahkan proses pembelajaran dan pengembangan kepribadian. Komponen-komponen utama dari kurikulum ini saling terkait dan bersinergi untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang holistic, salah satu komponen utama adalah pendalaman terhadap kitab suci Al-Qur'an. Santri belajar membaca, memahami, dan menghafal ayat-ayat Al-Qur'an, dengan tujuan menginternalisasi ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengajaran Hadis juga menjadi landasan penting untuk memahami praktik-praktik kehidupan yang diambil dari ajaran Rasulullah, sehingga santri dapat menjadikan ajaran Islam sebagai pedoman dalam bertindak.

Selain itu, komponen Fiqih mengajarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang mengatur kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ibadah, muamalah, dan akhlak. Aqidah, sebagai komponen lainnya, membimbing santri dalam memahami keyakinan dasar dalam Islam. Dengan pemahaman yang mendalam terhadap aqidah, santri dapat memperkuat dasar keimanan mereka.

Komponen akademik juga menjadi bagian integral dari kurikulum, dengan mata pelajaran umum seperti matematika dan sains yang diajarkan dengan perspektif Islam. Hal ini membantu santri untuk mengintegrasikan pengetahuan agama dengan pemahaman dunia modern, selain itu, komponen pembentukan karakter melibatkan aspek-aspek moral dan etika. Santri diajarkan nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang melalui metode pengajaran dan contoh nyata dari para pengajar dan pemimpin pesantren. Pentingnya pembentukan karakter Muslim melalui pendidikan Islam tidak hanya terletak pada aspek individu, tetapi juga berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat. Seiring dengan itu, tujuan pendidikan Islam dalam membentuk karakter mencakup nilai-nilai seperti kasih sayang, keadilan, integritas, dan kerjasama.⁴

Pentingnya keterampilan praktis juga tercermin dalam kurikulum pesantren, di mana santri diajarkan keterampilan seperti pertanian, kerajinan, atau kegiatan sosial. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menciptakan kemandirian, dengan demikian, keseluruhan kurikulum pendidikan Islam di lingkungan pesantren tidak hanya bertujuan untuk mentransfer pengetahuan agama, tetapi juga membentuk karakter dan membekali santri dengan keterampilan praktis untuk menghadapi tantangan kehidupan. Hal ini menunjukkan bahwa pesantren tidak hanya menjadi tempat pembelajaran formal, tetapi juga menjadi wadah bagi transformasi holistik bagi para santri.

1. Komponen Utama Kurikulum Pendidikan Islam di Lingkungan Pesantren

Komponen utama kurikulum pendidikan Islam di pesantren membentang luas dan saling terkait untuk mencapai tujuan pembentukan karakter dan pengetahuan keagamaan santri, dengan fokus pada pendalaman Al-Qur'an dan Hadis, santri tidak hanya diajarkan membaca dan menghafal ayat-ayat suci, tetapi juga memahami praktik kehidupan berdasarkan ajaran Rasulullah.

⁴ Mukhlis Mukhlis, Ahyar Rasyidi, and Husna Husna, "Tujuan Pendidikan Islam: Dunia, Akhirat Dan Pembentukan Karakter Muslim Dalam Membentuk Individu Yang Berakhlak Dan Berkontribusi Positif," *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Vol : 4, no. 1 (February 4, 2024): H. 2, <https://doi.org/10.5281/zenodo.10625423>.

Komponen Fiqih dan Aqidah memberikan landasan hukum Islam dan keyakinan dasar, sedangkan mata pelajaran umum seperti matematika dan sains diajarkan dengan perspektif Islam untuk mengintegrasikan pengetahuan agama dengan dunia modern. Pembentukan karakter melibatkan pengajaran nilai-nilai moral dan etika, termasuk keterampilan praktis seperti pertanian atau kerajinan. Metode pengajaran tradisional, seperti sorogan dan pengajian kitab kuning, menjadi bagian integral, sementara aspek psikologis dan pembinaan kesejahteraan mental juga ditekankan. Pesantren juga mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan, memberikan pengajaran historis Islam, dan melibatkan pengajar sebagai teladan moral. Evaluasi terhadap proses pembelajaran, pemberdayaan masyarakat sekitar, dan implementasi nilai-nilai kewirausahaan juga menjadi komponen yang tidak terpisahkan. Pesantren secara keseluruhan meninjau kurikulumnya secara berkala untuk memastikan relevansinya dengan tuntutan zaman, menjaga identitas keislaman, dan berharap menjadi lembaga pendidikan yang terus melahirkan generasi penerus yang tangguh, berakhlak, dan berwawasan keagamaan

Pesantren, sebagai lembaga pendidikan Islam tradisional, memiliki komponen-komponen utama dalam kurikulumnya yang berfungsi tidak hanya sebagai alat transfer pengetahuan agama, tetapi juga sebagai instrumen pembentukan karakter dan kepribadian santri. Fokus utama pada Al-Qur'an dan Hadis memberikan landasan kuat bagi pengembangan spiritualitas dan pemahaman ajaran Islam.⁵

Santri tidak hanya diperkenalkan kepada teks-teks suci, tetapi juga diajarkan cara menerapkan ajaran tersebut dalam konteks kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, komponen Fiqih dan Aqidah memastikan bahwa santri memahami prinsip-prinsip hukum Islam dan keyakinan dasar dalam ajaran agama. Mata pelajaran umum seperti matematika dan sains diajarkan dengan perspektif Islam untuk mencapai integrasi pengetahuan agama dengan ilmu pengetahuan modern. Ini membantu santri mengembangkan pemahaman yang holistik terhadap dunia dan ajaran Islam, dalam upaya membentuk karakter, komponen pembentukan moral dan etika menjadi sentral. Pengajaran nilai-nilai seperti kesabaran, kejujuran, dan kasih sayang tidak hanya diterapkan dalam kurikulum formal, tetapi juga tercermin dalam kehidupan sehari-hari pesantren. Pendidikan Islam dapat berjalan dengan baik, manakala didukung oleh lingkungan yang baik. Lingkungan yang nyaman dan mendukung terselenggaranya suatu pendidikan amat dibutuhkan dan turut berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan yang diinginkan.⁶

Metode pengajaran tradisional yang digunakan, seperti sorogan dan pengajian kitab kuning, tidak hanya menjadi sarana transfer pengetahuan, tetapi juga memupuk rasa kebersamaan dan kedisiplinan. Aspek psikologis dan pembinaan kesejahteraan mental mendapatkan perhatian serius untuk memastikan bahwa santri tidak hanya berkembang dari segi akademis, tetapi juga secara emosional dan mental, pesantren juga mendorong partisipasi aktif dalam kegiatan keagamaan sebagai bentuk pengaplikasian ajaran agama dalam kehidupan praktis. Pengajaran sejarah Islam memperkaya pemahaman santri tentang konteks dan perkembangan ajaran agama. Peran pengajar sebagai teladan moral dan spiritual memiliki dampak yang besar dalam membentuk karakter dan kepribadian santri.

⁵ Haris Zubaidillah, "Epistemological Views of Islamic Education Philosophy as A Islamic Education Basis," *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018, 1-12.

⁶ Achmad Saeful, "LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM ISLAM," *Tarbawi : Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (February 12, 2021): H. 50, <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v4i1.246>.

Evaluasi terhadap proses pembelajaran menjadi penting untuk memastikan bahwa metode pengajaran efektif dan tujuan pendidikan tercapai. Pemberdayaan masyarakat sekitar dan implementasi nilai-nilai kewirausahaan menunjukkan bahwa pesantren bukan hanya lembaga pendidikan, tetapi juga agen perubahan sosial yang aktif berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Pentingnya pesantren menjaga relevansi dengan tuntutan zaman melibatkan tinjauan berkala terhadap kurikulumnya. Ini bertujuan untuk memastikan bahwa pesantren tetap menjadi pusat pendidikan Islam yang adaptif, mempertahankan nilai-nilai tradisional sekaligus merespons perubahan zaman dengan bijak. Dengan demikian, keseluruhan rangkaian komponen utama kurikulum pesantren menciptakan lingkungan pendidikan yang menyeluruh dan holistik, di mana pengetahuan, karakter, dan keterampilan praktis berkumpul untuk membentuk santri yang tidak hanya memiliki pemahaman mendalam tentang agama, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia modern dengan sikap yang kuat dan berkearifan Islam.⁷

2. Tujuan Pendidikan Islam di Lingkungan Pesantren

Pendidikan Islam memiliki standard dasar pada kehidupan yaitu sebuah pembiasaan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Ini menjadi hal yang sangat penting bagi anak dan peserta didik, misalnya anak mengetahui beriman dan bertaqwa kepada Tuhan, berahlak, kreatif, mandiri, dan memiliki rasa bertanggung jawab, Karena pentingnya hal tersebut maka materi dan ajaran Pendidikan Islam tetap dilakukan meskipun dalam pembelajaran online. Pendidikan Islam berjalan dari masa ke masa dan pastinya meninggalkan banyak sejarah. Akan tetapi seiring berjalannya waktu masih saja banyak sekali persoalan timbul dalam pendidikan Islam. Seperti masih terjadinya persoalan dikotomi pendidikan Islam dengan pendidikan nasional, padahal sebenarnya Pendidikan Islam bagian yang tidak terpisahkan dari sistem Pendidikan nasional. Persoalan manajemen juga masih mewarnai proses pendidikan Islam secara kelembagaan.

Pendidikan merupakan suatu usaha sadar manusia untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun non formal dalam proses transformasi sehingga dapat menghasilkan SDM yang berkualitas. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moralitas individu Muslim. Tujuan utama pendidikan Islam adalah mengembangkan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Kurikulum pendidikan Islam dirancang untuk mencapai tujuan ini dengan menyelaraskan pengetahuan agama, moralitas, dan keterampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membimbing individu Muslim menuju pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agamanya. Dalam konteks ini, tujuan pendidikan Islam menjadi landasan utama dalam mencetak generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga moral dan spiritual yang kuat. Tujuan tersebut melibatkan pengembangan karakter, akhlak, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, terlebih lagi dalam hal pendidikan

⁷ Sudarto Sudarto, "Dasar-Dasar Pendidikan Islam | Al-Lubab : Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Keagamaan Islam," September 24, 2020, H. 57, <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/allubab/article/view/4036>.

Secara umum pendidikan dapat diartikan sebagai suatu metode untuk mengembangkan ketrampilan, kebiasaan, dan sikap yang diharapkan dapat seseorang menjadi lebih baik. Menurut Zakiyah Darajat bahwa Tujuan Pendidikan Islam secara keseluruhan yaitu pribadi seseorang yang menjadi insane kamil yang artinya manusia utuh rohani maupun jasmani dapat hidup dan berkembang secara wajar dan normal karena tawakalnya kepada Allah SWT. Dalam konteks pendidikan, KH. Ahmad Dahlan memiliki pandangan bahwa pendidikan merupakan komponen penting dalam menyelesaikan persoalan konstruksi sosial umat Islam yang terbangun atas pola pikir yang bersifat statis, serta mengubahnya menjadi pola pikir dinamis. Pendidikan harus didahulukan dari semua faktor lain dalam hal pembangunan manusia. Mereka harus dilatih untuk menjadi pintar, kritis, dan memiliki kemampuan analitis yang kuat untuk meramalkan dinamika kehidupan masa depan mereka. Kunci kemajuan muslimialah mengacu pada Al-Qur'an dan sunnah, membimbing orang-orang menuju pemahaman yang lengkap tentang ajaran Islam, dan menguasai berbagai bidang ilmiah. Pendidikan agama Islam harus bertujuan untuk mengembangkan pribadi muslim yang bermoral, alim, pluralistik dalam keyakinan agamanya, mampu memahami isu-isu ilmiah kontemporer, dan bersedia mengabdikan dan membela masyarakat.

Penelitian ini berusaha untuk menjelajahi lebih dalam mengenai tujuan pendidikan Islam dan bagaimana kurikulum pendidikan Islam dapat menjadi instrumen efektif dalam mencapai tujuan tersebut. Tulisan ini akan membahas nilai-nilai inti yang ditekankan dalam pendidikan Islam, seperti keimanan, ketaqwaan, keadilan, dan kepedulian sosial. Selain itu, kita akan melihat bagaimana kurikulum pendidikan Islam dapat disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan perkembangan teknologi untuk tetap relevan dan efektif. Sehingga pentingnya tujuan pendidikan Islam dan relevansi kurikulumnya tidak hanya terbatas pada lingkup individu, tetapi juga memiliki dampak pada masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. Dengan mencetak generasi yang kokoh dalam iman dan akhlak, pendidikan Islam berperan dalam membentuk masyarakat yang adil, beretika, dan penuh tanggung jawab.

Pendidikan Islam merupakan hal sangat penting, dan pendidikan ini juga merupakan jalan untuk beribadah kepada Allah.⁸ Sebagaimana poin tujuan kita diciptakan oleh Allah dalam Q.S Az Zariat ayat 56 adalah untuk beribadah padanya

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya : Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku

Selain tujuan beribadah kepada Allah, menurut Fahmi Khumaini, tujuan pendidikan Islam kalau dicermati secara kritis lebih berupaya menciptakan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, melayani kebutuhan umat Islam, menjaga keutuhan umat Islam dan menanamkan akhlaq dan sebagainya. Hal ini tampak jelas bahwa rumusan tujuan pendidikan Islam masih bersifat umum dan tidak konteks dengan realitas masyarakat dan perkembangan zaman. Dalam era globalisasi sekarang tujuan pendidikan harus diadakan sebuah re-orientasi.⁹

⁸ Nuria Sundari, Mawaddah Warrahmah, and Ahmad Nurkholiq, "Tujuan Pendidikan Islam Dalam Al-Qur'an Dan Hadist," *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 374, <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/302>.

⁹ Fahmi Khumaini et al., "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Kurikulum Dan Pendekatan Humanistik Di Era Digital," *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam*

Pendidikan Islam memiliki peran sentral dalam membimbing individu muslim menuju pemahaman yang mendalam terhadap ajaran agamanya. Tujuannya tidak lain agar menjadi ilmu yang bermanfaat, senada dengan hal tersebut Arshad Islam berpendapat “*Beneficial knowledge means that which brings good to its holder and to others in this world and the hereafter, and makes him thoughtful, prudent, discerning, understanding, conscientious and aware of what he is doing*”.¹⁰ Menurut ilmu yang bermanfaat artinya ilmu yang mendatangkan kebaikan bagi pemiliknya dan orang lain di dunia dan di akhirat, serta menjadikannya bijaksana, berakal, berakal budi, berakal, teliti dan sadar terhadap apa yang dikerjakannya.

Dalam konteks ini juga, tujuan pendidikan Islam menjadi landasan utama dalam mencetak generasi yang tidak hanya memiliki kecerdasan intelektual, tetapi juga moral dan spiritual yang kuat. Tujuan tersebut melibatkan pengembangan karakter, akhlak, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Islam bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan pembentukan kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moralitas individu Muslim. Tujuan utama pendidikan Islam adalah mengembangkan manusia yang beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam. Kurikulum pendidikan Islam dirancang untuk mencapai tujuan ini dengan menyelaraskan pengetahuan agama, moralitas, dan keterampilan praktis dalam kehidupan sehari-hari.

Tujuan pendidikan islam sesungguhnya tidak terlepas dari prinsip-prinsip pendidikan yang bersumber dari al-Quran dan al-Hadis.¹¹ Tujuan utama pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa. Imanya tidak hanya bersifat ritual, tetapi juga tercermin dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam berfokus pada pembentukan karakter yang mencerminkan nilai-nilai keislaman, seperti kejujuran, kesabaran, dan kasih sayang. Selain itu, tujuan pendidikan Islam juga mencakup pengembangan pengetahuan agama yang mendalam, sehingga individu mampu menjalani hidupnya sesuai dengan tuntunan Allah

Tujuan Pendidikan Islam melibatkan pencapaian berbagai dimensi, mencakup aspek spiritual, moral, intelektual, dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tujuan utama Pendidikan Islam antara lain:

a. Pengembangan Iman dan Ketaqwaan

Pendidikan Islam bertujuan untuk menguatkan iman individu dan mengembangkan ketaqwaan kepada Allah. Hal ini mencakup pemahaman mendalam terhadap ajaran agama, pelaksanaan ibadah, dan pengintegrasian nilai-nilai spiritual dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan konsep pendidikan Islam

Kajian tentang konsep pendidikan Islam sampai kapanpun senantiasa menarik perhatian banyak orang. Pembahasan konsep pendidikan Islam tetap

8, no. 2 (2022): 681, https://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/291.

¹⁰ Arshad Islam and Ruqaiya Taha Al-Alwani, “NORMS OF RISE AND FALL OF CIVILIZATIONS IN THE QUR’AN: BENEFICIAL KNOWLEDGE AND JUSTICE AS A MODEL,” *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* 28, no. 1 (June 30, 2023): 36, <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/1301>.

¹¹ Nabila Nabila, “Tujuan Pendidikan Islam,” *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 05 (May 25, 2021): 871, <https://doi.org/10.59141/japendi.v2i05.170>.

terbuka lebar untuk menghasilkan formulasi pemikiran yang relevan dengan dinamika kehidupan manusia. Untuk membahas konsep kajian Islam, kita perlu melibatkan sumber ajaran Islam sekaligus hasil Ijtihad yang telah berkembang selama ini. Al-Quran dan sunnah merupakan sumber pengetahuan yang luas, termasuk didalamnya dimensi pendidikan.¹² Begitu pula dengan pemikiran pendidikan Islam, banyak tokoh-tokoh pendidikan dengan latar belakang yang beragam memberikan ide, gagasan, dan pemikirannya terkait dengan penggunaan formulasi konsep pendidikan Islam.¹³

b. Pembentukan Karakter Islami

Salah satu tujuan utama Pendidikan Islam adalah membentuk karakter yang sesuai dengan ajaran moral Islam. Individu yang memiliki karakter mulia, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab diharapkan muncul melalui pendidikan ini. Di era modern saat sekarang ini, perilaku moral dan kepribadian masyarakat sungguh memprihatinkan karena adanya berbagai kasus asusila dan amoral yang dilakukan oleh orang dewasa, remajabahkan anak-anak seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, pencurian, dan sebagainya. Mencermati kondisi yang ada, maka pendidikan moral merupakan kunci utama dalam membentuk kehidupan manusia ke arah peradaban dan kepribadian yang lebih baik.¹⁴

c. Pengembangan Etika dan Akhlak

Pendidikan Islam menekankan pengembangan etika dan akhlak yang baik. Individu diharapkan dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti kasih sayang, keadilan, dan toleransi.

Pendidikan menurut Islam atau Pendidikan yang Islami yaitu pendidikan yang dipahami dan dikembangkan dari ajaran dan nilai-nilai fundamental yang terkandung dalam sumber dasarnya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. berdasarkan pengertian ini, pendidikan Islam dapat berwujud pemikiran dan teori pendidikan yang mendasarkan diri atau dibangun dan dikembangkan dari sumber-sumber dasar tersebut.¹⁵

d. Pengembangan Keterampilan Praktis

Selain aspek spiritual dan moral, Pendidikan Islam juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Hal ini meliputi keterampilan sosial, komunikasi, dan manajemen kepemimpinan. Manajemen kepemimpinan atau leader lembaga pendidikan Islam harus mempunyai jiwa kepemimpinan yang baik sehingga tercermin suasana yang baik dalam pengelolaan lembaga pendidikan Islam baik atau

¹² Zubaidillah, "Epistemological Views of Islamic Education Philosophy as A Islamic Education Basis."

¹³ M Edi Suharsongko, "Reformulasi Tujuan Pendidikan Islam," *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 3, no. 2 (2021): 109, <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/57>.

¹⁴ A Mustika Abidin, "Pendidikan Moral Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam," *Jurnal Paris Langkis* 2, no. 1 (2021): 58, <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis/article/view/3282>.

¹⁵ Alisyah Pitri, Hapzi Ali, and Kasful Anwar Us, "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDIDIKAN ISLAM: PARADIGMA, BERPIKIR KESISTEMAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN PENDIDIKAN)," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2, no. 1 (November 15, 2021): 24, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.854>.

tidaknya satu lembaga pendidikan sangat bergantung pada manajemen tipe kepemimpinan sebagai pemimpin tertinggi dalam suatu lembaga.¹⁶

e. Peningkatan Pengetahuan Agama

Pengetahuan agama islam adalah segala sesuatu yang diketahui yang merupakan hasil tahu peserta didik terhadap ajaran-ajaran dalam agama islam yang diperoleh dari berbagai kegiatan pembelajaran baik dari keluarga, masyarakat maupun lingkungan Masyarakat.¹⁷

Pendidikan Islam bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agama, termasuk pemahaman mendalam terhadap Al-Qur'an, Hadis, fiqh, dan sejarah Islam. Tujuan ini melibatkan penguasaan konsep-konsep keislaman untuk memandu individu dalam menjalani kehidupannya.

f. Pengembangan Kesadaran Sosial dan Kemanusiaan

Pendidikan memiliki peran krusial dalam membentuk karakter dan pandangan hidup siswa, khususnya dalam mengembangkan kesadaran sosial yang menjadi landasan bagi keterlibatan mereka dalam membangun masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁸

Pendidikan Islam mengajarkan kesadaran sosial dan kemanusiaan. Individu diharapkan untuk menjadi agen perubahan positif dalam masyarakat, memahami dan mengatasi masalah sosial, serta memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi sesama.

g. Pemberdayaan Individu

Secara etimologi pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang artinya kekuatan dan kemampuan. Pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses untuk memperoleh daya/kekuatan/kemampuan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.¹⁹

Pendidikan Islam bertujuan untuk memberdayakan individu agar mampu menghadapi tantangan kehidupan. Ini melibatkan pengembangan kecerdasan emosional, keberanian menghadapi kesulitan, dan kemampuan mengambil keputusan yang bijaksana.

h. Pengembangan Kreativitas dan Inovasi

Tujuan Pendidikan Islam mencakup pengembangan kreativitas dan inovasi. Individu diharapkan dapat mengaplikasikan nilai-nilai Islam dalam konteks kontemporer dan memberikan kontribusi positif dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan teknologi.

Perkembangan teknologi informasi, populasi manusia, timbulnya krisis multi dimensi, hingga akhirnya meretas pada dunia pendidikan adalah bagian

¹⁶ Yuli Supriani et al., "Peran Manajemen Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam," *JiIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2022): h. 336, <http://jiip.stkipyapisdompu.ac.id/jiip/index.php/JiIP/article/view/417>.

¹⁷ Arlyana Almi, "Efektivitas Praktikum Agama Islam Terhadap Pengetahuan Agama Islam Pada Mahasiswa Baru," *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 4 (2021): 801, <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/6721>.

¹⁸ Latiful Wahid, "Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Kesadaran Sosial Pada Siswa Di Sekolah Menengah," *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (2023): 606, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/18431>.

¹⁹ Beny Sintasari, "Pemberdayaan Remaja Masjid Dan Perannya Dalam Pendidikan Islam," *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 10, no. 1 (2021): 100, <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo/article/view/251/175>.

dari permasalahan bangsa saat ini. Berbagai penyimpangan sosial dan perilaku tidak terpuji baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat sering terjadi, seperti kasus asusila, narkoba, tawuran, dan lainlain. Fenomena ini dipengaruhi pula oleh gaya hidup materialistik, ateistik, dan skeptis akhirnya muncul pola hidup hedonistik, individualistik, permissif. Problematika kehidupan saat ini merupakan tantangan yang membutuhkan solusi.²⁰

i. Penanaman Cinta kepada Ilmu

Pendidikan Islam bertujuan untuk menanamkan cinta dan semangat belajar kepada ilmu pengetahuan. Individu diharapkan menjadi pembelajar sepanjang hayat dan terus meningkatkan pengetahuannya.

j. Pembentukan Pemimpin yang Adil dan Bertanggung Jawab

Pendidikan Islam memiliki tujuan untuk membentuk pemimpin yang adil, bijaksana, dan bertanggung jawab. Pemimpin Islam diharapkan dapat memberikan panutan yang positif dan mampu memimpin dengan keadilan dan kebijaksanaan.

Melalui pencapaian tujuan-tujuan ini, Pendidikan Islam berperan penting dalam membentuk individu Muslim yang berintegritas, memiliki identitas keislaman yang kuat, dan mampu memberikan kontribusi positif dalam masyarakat secara menyeluruh

3. Kurikulum Pendidikan Islam di lingkungan pesantren

Kurikulum pendidikan Islam dirancang untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Kurikulum ini tidak hanya mencakup pembelajaran teks-teks agama, tetapi juga penerapan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam tidak terbatas pada ruang kelas, melainkan melibatkan proses pembelajaran yang holistik dan terintegrasi. Kurikulum ini mencakup aspek-aspek seperti studi agama, etika, akhlak, serta keterampilan praktis yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pentingnya tujuan pendidikan Islam dan relevansi kurikulumnya tidak hanya terbatas pada lingkup individu, tetapi juga memiliki dampak pada masyarakat dan umat Islam secara keseluruhan. Dengan mencetak generasi yang kokoh dalam iman dan akhlak, pendidikan Islam berperan dalam membentuk masyarakat yang adil, beretika, dan penuh tanggung jawab. Oleh karena itu, makalah ini akan mengulas secara mendalam mengenai tujuan pendidikan Islam dan bagaimana kurikulumnya dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Kurikulum Pendidikan Islam merupakan suatu rencana dan panduan yang mengatur materi, metode pengajaran, serta evaluasi dalam proses pendidikan Islam. Kurikulum ini didesain untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan Islam, yang melibatkan pengembangan aspek agama, moral, dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa komponen utama dalam kurikulum Pendidikan Islam di lingkungan pesantren diantaranya meliputi:

1. Studi Agama Islam

Materi pokok pada kurikulum Pendidikan Islam mencakup kajian yang tidak lepas pasti berinteraksi dari Al-Qur'an, dan Hadits. Walaupun menurut Ahmad Musyafiq " *Some ulama said that interacting with the hadith is more*

²⁰ Moch Yasyakur et al., "Perennialisme Dalam Pendidikan Islam," *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 01 (2023): 325, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/1221>.

*complicated than interacting with the Quran.*²¹ Maksudnya “Beberapa ulama mengatakan bahwa berinteraksi dengan hadis lebih rumit dibandingkan berinteraksi dengan Al-Quran” Namun pokok dari pembelajaran ini bertujuan untuk memperkuat iman, pengetahuan agama, dan pemahaman mendalam terhadap ajaran Islam, khususnya konsep Pendidikan dalam Islam.²²

Semua konsep pendidikan dalam sebuah konteks Islam sangat berkaitan dengan istilah tarbiyah, ta’lim dan ta’dib dalam hal istilah tersebut kita harus memahami secara bersama bukan hanya salah satunya. Dikarenakan ketiga kata tersebut mempunyai arti yang sangat luas baik itu tentang makhluk hidup, kemasyarakatan maupun terhadap sebuah lingkungan, maka dari semuanya saling berkaitan satu sama lain seperti kita dengan Allah Swt. Istilah tersebut juga memanifestasikan terhadap pendidikan Islam secara informal, formal maupun non formal.²³

2. Etika dan Akhlak

Kurikulum menekankan pembentukan karakter dan perilaku yang baik sesuai dengan nilai-nilai Islam. Etika dan akhlak menjadi fokus untuk membentuk individu yang berkepribadian mulia, jujur, dan bertanggung jawab.

3. Pendidikan Moral dan Spiritual

Aspek moral dan spiritual memainkan peran penting dalam kurikulum Pendidikan Islam. Pembelajaran ini melibatkan pengembangan kesadaran moral, empati, dan koneksi spiritual dengan Tuhan.

4. Keterampilan Praktis

Kurikulum Pendidikan Islam juga mencakup aspek keterampilan praktis yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Ini dapat mencakup keterampilan sosial, keterampilan berkomunikasi, serta keterampilan praktis lainnya yang mendukung kehidupan bermasyarakat.

5. Kajian Keislaman Kontemporer

Mengingat perubahan zaman, kurikulum juga mencakup kajian keislaman kontemporer untuk membekali individu dengan pemahaman terhadap isu-isu aktual yang terkait dengan Islam.

6. Pendidikan Kebudayaan dan Multikulturalisme

Kurikulum Pendidikan Islam dapat mencakup aspek kebudayaan dan multikulturalisme untuk mempromosikan penghargaan terhadap keberagaman dalam masyarakat.

7. Pendidikan Lingkungan

Kesadaran lingkungan dan tanggung jawab terhadap alam juga bisa menjadi bagian dari kurikulum Pendidikan Islam, sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan perlindungan terhadap ciptaan Allah.²⁴

8. Penggunaan Teknologi dalam Pendidikan

²¹ Ahmad Musyafiq, “THE IMPACT OF AL-ALBĀNĪ’S REVOLUTIONARY APPROACH TO HADITH ON ISLAMIC MILITANCY IN INDONESIA,” *Al-Jami’ah: Journal of Islamic Studies* 61, no. 1 (2023): 91, <https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.81-105>.

²² Muh Haris Zubaidillah, “Haqiqah Dan Majaz Dalam Alquran,” *INA-Rxiv* 7 (2018): 1–14.

²³ Ferren Audy Febina Sitompul et al., “Hakikat Dan Tujuan Pendidikan Dalam Islam: Konsep Tarbiyah, Ta’lim, Dan Ta’dib,” *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 5412, <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9138>.

²⁴ Muh Haris Zubaidillah, “Teori Ekologi, Psikologi Dan Sosiologi Lingkungan Pendidikan Islam,” 2020.

Sesuai dengan perkembangan zaman, kurikulum dapat mencakup penggunaan teknologi sebagai alat bantu dalam proses pembelajaran agar pendidikan Islam tetap relevan dan menarik bagi generasi muda.

9. Evaluasi dan Penilaian

Bagian penting dari kurikulum adalah sistem evaluasi dan penilaian untuk mengukur pencapaian tujuan-tujuan pendidikan Islam. Hal ini melibatkan berbagai metode penilaian, termasuk ujian, proyek, dan penilaian berbasis keterampilan.

Evaluasi Pendidikan agama Islam adalah evaluasi proses pembelajaran agama Islam dan hasilnya. Dilaksanakan untuk mengetahui efektivitas dan ketercapaian pembelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan, adapun manfaat evaluasi pendidikan agama Islam adalah memahami kapasitas pendidik dan peserta didik, sehingga optimal dalam proses pembelajaran.²⁵

Kurikulum Pendidikan Islam dirancang untuk memberikan landasan yang kokoh bagi perkembangan integral individu Muslim. Dengan menyelaraskan berbagai komponen ini, diharapkan kurikulum tersebut dapat menghasilkan generasi Muslim yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang kuat, tetapi juga berkepribadian mulia dan mampu memberikan kontribusi positif dalam Masyarakat serta menghasilkan efektifitas dalam pembelajaran.

Efektifitas belajar merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Kesehatan jasmani dan rohani sangat besar pengaruhnya dalam proses belajar. Bila seseorang tidak selalu sehat, dapat mengakibatkan tidak bergairah untuk belajar. Demikian pula dengan kesehatan rohani kurang baik, misalnya mengalami gangguan pikiran, perasaan kecewa atau karena sebab lainnya dapat mengganggu atau mengurangi semangat belajar. Oleh sebab itu pemeliharaan kesehatan sangat penting bagi setiap orang baik fisik maupun mental karena semua itu sangat membantu dalam proses belajar dan hasil belajar²⁶

C. Konsep Kurikulum Pendidikan Islam di Lingkungan Pesantren

Esensi kurikulum adalah program. Kurikulum ialah program dalam mencapai tujuan pendidikan. Pada umumnya isi kurikulum ialah nama-nama mata pelajaran beserta silabinya atau pokok bahasan. Tetapi sebenarnya kurikulum tidak harus berupa nama mata pelajaran, dapat saja berupa nama kegiatan. Jika kurikulum berorientasi kompetensi maka kamu akan menerima kurikulum yang isinya daftar kompetensi serta indikatornya. Sekalipun isinya bermacam-macam namun isi kurikulum tetap saja berupa program dalam mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum dalam bahasa arab "manhaj" yaitu jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada berbagai bidang kehidupannya, maksudnya yakni jalan terang yang dilalui oleh pendidik atau guru latih dengan orang-orang yang dididik atau dilathnya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka.

Kurikulum dalam pengertian sempit itu terbatas pada maklumat-maklumat dan pengetahuan-pengetahuan yang dikemukakan oleh guru atau sekolah atau institusi

²⁵ Mohammad Jailani, Hendro Widodo, and Siti Fatimah, "Pengembangan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam," *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 11, no. 1 (2021): 146, <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/8886>.

²⁶ Zainur Arifin, "Manajemen Peserta Didik Sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan," *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (September 30, 2022): 86, <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/article/view/3025>.

pendidikan lain dalam bentuk mata pelajaran yang terbatas atau dalam bentuk kitab-kitab sekolah tradisional tertentu dari berbagai buku peninggalan, lama-lama dikaji oleh murid dalam tiap tahun pada pendidikannya. Kurikulum pada sebagian besar dunia Islam pada periode terakhir dalam sejarahnya sebelum berkenalan dengan konsep pendidikan modern, terdiri dari beberapa buku tradisional, pada tiap cabang ilmu atau seni yang ingin dikaji, yang bertahap-tahap derajat kesulitannya dan luasnya sesuai tahap pelajaran murid-murid, Kurikulum juga dapat diartikan sesuai dengan fungsinya sebagai berikut:

1. Kurikulum sebagai program studi, yakni kurikulum sebagai seperangkat mata pelajaran yang mampu dipelajari anak didik di sekolah atau di lembaga pendidikan yang lain.
2. Kurikulum sebagai konten, yakni data atau informasi yang tertera dalam buku-buku kelas tanpa dilengkapi dengan data atau informasi lain yang memungkinkan timbulnya belajar.
3. Kurikulum sebagai kegiatan berencana, yakni kegiatan yang direncanakan secara sistematis untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
4. Kurikulum sebagai hasil belajar, yakni seperangkat tujuan yang utuh untuk memperoleh suatu hasil tertentu tanpa memsifikasi cara-cara yang digunakan untuk memperoleh hasil belajar yang telah direncanakan dan diinginkan.
5. Kurikulum sebagai reproduksi cultural, yakni transfer dan refleksi butir-butir kebudayaan masyarakat, agar dimiliki dan dipahami anak-anak generasi muda masyarakat tersebut.
6. Kurikulum sebagai pengalaman belajar, yakni keseluruhan pengalaman belajar yang direncanakan di bawah pimpinan penyelenggara pendidikan.
7. Kurikulum sebagai produksi, yakni seperangkat tugas yang harus dilakukan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Kurikulum adalah termasuk aspek-aspek utama dalam proses pendidikan yang mendapat kecaman keras dan ditunjukkan cacat cela dan aspek-aspek kekurangannya dan ingin dikembangkan, diperbaiki dan dirubah konsepnya.

Konsep kurikulum meliputi semua pengalaman, aktivitas-aktivitas suasana dan pengaruh-pengaruh yang diberikan kepada murid-murid atau mereka mengerjakan atau mereka menjumpai alam sekolah dan dibawah kelolaan sekolah. Kurikulum bukan hanya meliputi matapelajaran dan pengalaman-pengalaman yang tersusun yang berlaku dalam kelas, tetapi meliputi semua kegiatan kebudayaan, kesenian, olahraga dan sosial yang dikerjakan oleh murid-murid di luar jadwal waktu dan di luar kelas dalam dan dibawah kelolaan sekolah.

Kecaman-kecaman yang dilontarkan kepada kurikulum tradisional mungkin sesuai dengan kurikulum pengajaran di dunia Islam pada zaman-zaman terakhir sebelum permulaan masa kebangkitan modern, yaitu zaman dunia Islam ditimpa oleh keterbelakangan dan kelemahan dalam segala bidang ilmiah, budaya, ekonomi dan politik, tetapi tidak seorangpun dapat menyatakan bahwa kecaman-kecaman itu dapat diterapkan kepada kurikulum pengajaran dalam dunia Islam dalam zaman keemasannya yang pertama: zaman kekuatannya dari segi politik dan kemajuan ilmiah dan budaya. Sebab kurikulum pengajaran pada masa itu lebih maju daripada zamannya, menyeluruh pada kandungannya, meluas pada sifat-sifatnya, menghimpun antara ilmu-ilmu akal, antara kajian teoritis dan pelaksanaannya yang praktis, dan mengakui kegiatan luar yang berlaku di luar kelas.

D. Ciri Umum Kurikulum Pendidikan Islam.

Kurikulum pendidikan agama Islam sendiri memiliki arti merancang materi agama Islam, tujuan dalam proses pembelajaran, metode strategis dan metode evaluasi. Dengan kata lain, kurikulum pendidikan agama Islam merupakan upaya sadar dan terencana yang dirancang untuk membantu siswa memahami, memahami, menghayati, meyakini dan mengamalkan seluruh ajaran Islam.²⁷ Adapun diantara ciri-ciri umum yang ada pada kurikulum pendidikan Islam yaitu sebagai berikut:

1. Menonjolnya tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuannya dan kandungan-kandungan, metode-metode, alat-alat dan tekniknya bercorak agama. Segala yang diajarkan dan diamalkan dalam lingkungan agama dan akhlak dan berdasar pada Al-Qur'an, sunnah, dan peninggalan orang-orang terdahulu yang saleh. Dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan-tujuan agama dan akhlak atau tujuan-tujuan kemanfaatan yang tidak bertentangan dengan agama dan akhlak.
2. Meluasnya perhatiannya dan menyeluruhnya kandungan-kandungannya. Kurikulum yang betul-betul mencerminkan semangat, pemikiran, dan ajaran-ajarannya adalah kurikulum yang luas dan menyeluruh dalam perhatian dan kandungannya serta luas dalam perhatiannya.
3. Ciri-ciri keseimbangan yang relatif diantara kandungan-kandungan kurikulum dari ilmu-ilmu dan seni, atau kepastian-kepastian, pengalaman-pengalaman dan kegiatan-kegiatan pengajaran yang bermacam-macam. Kurikulum dalam pendidikan Islam, sebagaimana ia terkenal dengan menyeluruhny perhatian dan kandungannya, juga menaruh perhatian untuk mencapai perkembangan yang menyeluruh, lengkap-melengkapi, dan berimbang antara orang dan masyarakat, juga menaruh perhatian pada segala ilmu-ilmu, seni, kegiatan-kegiatan pendidikan yang berguna dalam bentuk perseimbangan yang wajar yang menjaga agar setiap ilmu, bentuk perseimbangan yang wajar yang menjaga agar setiap ilmu, seni dan kegiatan itu mendapat perhatian, pemeliharaan dan penjagaan yang patut dipunyainya, yaitu sesuai dengan manfaat yang dapat diberinya kepada pribadi dan masyarakat.
4. Kecenderungan pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, pengetahuan teknik, latihan kejuruan, bahasa-bahasa asing, sekalipun atas dasar perseorangan dan juga bagi mereka yang memiliki kesediaan dan bakat bagi perkara-perkara ini dan mempunyai keinginan untuk mempelajari dan melatih diri dengan perkara itu. Ciri ini tidak membawa perkara baru, hanya menguatkan dua ciri yang lalu yaitu cirri menyeluruh dan keseimbangan pada kandungan kurikulum tidak terbatas pada ilmu-ilmu yang teoritis, baik yang bersifat naqli atau aqli, tetapi melebihi ilmu-ilmu teoritis ini sampai pada seni halus, aktivitas pendidikan jasmani, latihan militer, ilmu-ilmu teknik dan latihan kejuruan dalam segala pekerjaan, pertukangan dan bahasa-bahasa asing, dan hal lai yang dianggap kurikulum modern sebagai kandungannya.
5. Perkaitan antara kurikulum dalam pendidikn islam dengan kesediaan-kesediaan pelajar-pelajar dan minat, kemampuan, kebutuhan dan perbedaan-perbedaan perseoranga diantara mereka. Juga kaitan dengan alam sekitar budaya dan sosial dimana kurikulum itu dilaksanakan.

²⁷ Satria Kharimul Qolbi and Tasman Hamami, "Impelementasi Asas-Asas Pengembangan Kurikulum Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam," *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 4 (2021): 1123, <https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/511/0>.

E. Prinsip-Prinsip Umum yang Menjadi Dasar Kurikulum pada Pendidikan Islam

Aspek yang sangat berpengaruh dalam mencapai keberhasilan pendidikan nasional salah satunya adalah kurikulum.²⁸ Dalam kurikulum pendidikan terdapat prinsip-prinsip umum yang menjadi dasar kurikulum pendidikan islam, diantara prinsip-prinsip umum tersebut antara lain:

1. Prinsip Pertautan yang sempurna dengan agama, termasuk ajaran-ajaran dan nilai-nilainya

Setiap yang berkaitan dengan kurikulum, termasuk falsafah, tujuan-tujuan, kandungan-kandungan, metode mengajar, cara-cara perlakuan, dan hubungan yang berlaku dalam lembaga-lembaga pendidikan harus mendasar pada agama dan akhlak islam, harus terisi dengan jiwa agama islam, keutaman-keutaman, cita-citanya yang tinggi dan bertujuan untuk membina pribadi yang mukmin, kemauan yang baik, dan hati nurani yang selalu waspada.

2. Prinsip menyeluruh (Universal) pada tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.

Kalau tujuan-tujuan harus meliputi segala aspek pribadi pelajar maka kandungan-kandungannya harus meliputi juga segala yang berguna untuk membina pribadi pelajar yang berpadu dan membina akidah, akal dan jasmaninya. Begitu juga yang bermanfaat pada masyarakat.

3. Keseimbangan yang relative antara tujuan-tujuan dan kandungan-kandungan kurikulum.

Kalau ia memberi perhatian besar pada perkembangan aspek spiritual dan ilmu-ilmu syariat, tidaklah ia membolehkan aspek spiritual itu melampaui aspek-aspek penting lain dalam kehidupan, dan juga tidak boleh ilmu-ilmu syariat melampaui ilmu-ilmu-seni, dan kegiatan-kegiatan lain yang tak dapat diadakan untuk individu dan masyarakat.

4. Prinsip Perkaitan dengan bakat, minat, kemampuan-kemampuan, dan kebutuhan pelajar,

begitu juga dengan alam sekitar fisik dan social dimana pelajar itu hidup dan berinteraksi untuk memperoleh pengetahuan-pengetahuan, kemahiran, pengalaman, dan sikapnya.

5. Pemeliharaan perbedaan-perbedaan individual diantara pelajar-pelajar dalam bakat-bakat, minat, kemampuan-kemampuan, kebutuhan-kebutuhan, dan masalah-masalahnya, dan juga memelihara perbedaan-perbedaan dan kelainan-kelainan diantara alam sekitar dan masyarakat. Kerana dengan pemeliharaan dapat menambahkan kesesuaian dengan kurikulum dengan kebutuhan-kebutuhan pelajar dan masyarakat dan menambahkan fungsi dan gunanya.

6. Prinsip perkembangan dan perubahan.

Islam yang menjadi sumber pengambilan falsafah, prinsip-prinsip, dasar-dasar kurikulum. Islam menggalakan perkembangan yang membangun dan berguna, perubahan yang progresif dan bermanfaat dan membolehkan sifat menyesuaikan diri dengan perkembangan dan perubahan yang berlaku dalam kehidupan.

7. Prinsip pertautan antara mata pelajaran, pengalaman-pengalaman-pengalaman dan aktiviti yang terkandung dalam kurikulum.

F. Tujuan-Tujuan yang Ingin Dicapai Oleh Kurikulum Pendidikan Islam.

²⁸ Muhammad Abdul Gofur, Junedi Junedi, and Mukh Nursikin, "Prinsip-Prinsip Inovasi Dan Pengembangan Kurikulum PAI," *Educational Journal of Islamic Management* 2, no. 2 (2022): 81, <https://jurnal.itscience.org/index.php/ejim/article/view/1909>.

Para intelektual Islam memberikan pendapat tentang tujuan pendidikan Islam misalnya; Ibnu Khaldun berpandangan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk menciptakan manusia dalam posisi sebagai hamba yang taat kepada Allah dan mampu menghadapi kehidupan dunia.²⁹ Adapun diantara Tujuan-Tujuan Kurikulum yang ada pada Pendidikan Islam adalah sebagai berikut:

1. Pembinaan individu atau warganegara yang beriman kepada Rukun Iman
2. Pembinaan pribadi muslim yang berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama dan berakhlak yang mulia.
3. Pembinaan warganegara yang sehat, dan kuat.
4. Pembinaan pribadi yang berimbang pada motivasi dan keinginan-keinginan yang sesuai dengan diri dan dengan orang lain.
5. Pembinaan warganegara yang dipersenjatai dengan ilmu dan pengetahuan
6. Menciptakan warganegara yang terdidik pada perasaan seni dan sanggup menikmatinya, menghargai dan merasakan keindahan dalam berbagai bentuk dan macamnya.
7. Membentuk warganegara yang memiliki kemampuan social, ekonomi dan politik
8. Memperkokoh kehidupan agama
9. Meneguhkan bahas arab yang tulen dan menjaganya dari factor-fatktor yang menghancurkan
10. Pembinaan masyarakat islam yang mulia
11. Pembinaan masyarakat yang kuat dan maju dari segi ekonomi
12. Turut serta melaksanakan perdamaian dunia berdasar pada kebenaran, keadilan, toleransi, saling mengerti, kerjasama, dan saling hormat menghormati.

Simpulan

Komponen utama kurikulum pendidikan Islam di pesantren dalam rangka membentuk karakter dan pengetahuan keagamaan santri menonjolkan fokus pada pemahaman mendalam terhadap ajaran agama Islam. Pengajaran Al-Qur'an, Hadis, Fiqih, dan Aqidah menjadi inti pembelajaran, memastikan bahwa santri tidak hanya memiliki pemahaman teoretis, tetapi juga pelatihan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, kurikulum ini memperlihatkan integrasi unik antara pengetahuan akademik dengan perspektif Islam, melibatkan mata pelajaran umum seperti matematika, sains, dan bahasa untuk memberikan wawasan holistik.

Pembentukan karakter santri diperkuat melalui komponen akhlak dan moralitas, di mana etika, moralitas, dan nilai-nilai Islam diajarkan dan diimplementasikan dalam aktivitas sehari-hari. Metode pengajaran tradisional seperti sorogan dan pengajian kitab kuning menjadi kunci untuk memastikan pemahaman mendalam dan internalisasi nilai-nilai Islam. Evaluasi dan asesmen digunakan sebagai alat untuk mengukur kemajuan santri dalam berbagai aspek pembelajaran, memastikan efektivitas proses pendidikan. Selain itu, kurikulum pesantren juga mencerminkan keberlanjutan lembaga ini dalam menjaga identitas keislaman dengan memahami serta mengimplementasikan nilai-nilai Islam

²⁹ Sri Astuti A Samad, "Diskursus Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam," *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 100, <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ikhtibar/article/view/3226>.

dalam kehidupan sehari-hari santri. Melalui pendekatan ini, pesantren memberikan kontribusi signifikan dalam membentuk generasi yang tidak hanya memiliki pemahaman agama yang mendalam, tetapi juga siap menghadapi tantangan dunia modern dengan landasan karakter yang kokoh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, A Mustika. "Pendidikan Moral Dan Relevansinya Dengan Pendidikan Islam." *Jurnal Paris Langkis* 2, no. 1 (2021): 57–67. <https://e-journal.upr.ac.id/index.php/parislangkis/article/view/3282>.
- Almi, Arlyana. "Efektivitas Praktikum Agama Islam Terhadap Pengetahuan Agama Islam Pada Mahasiswa Baru." *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi* 9, no. 4 (2021): 799–810. <https://ocs.unmul.ac.id/index.php/psikoneo/article/view/6721>.
- Arifin, Zainur. "Manajemen Peserta Didik Sebagai Upaya Pencapaian Tujuan Pendidikan." *Dirasat: Jurnal Manajemen Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (September 30, 2022): 71–89. <https://journal.unipdu.ac.id/index.php/dirasat/article/view/3025>.
- Awwaliyah, Robiatul, and Hasan Baharun. "PENDIDIKAN ISLAM DALAM SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL (TELAAH EPISTEMOLOGI TERHADAP PROBLEMATIKA PENDIDIKAN ISLAM)." *JURNAL ILMIAH DIDAKTIKA* 19, no. 1 (January 14, 2019): 34–49. <https://doi.org/10.22373/jid.v19i1.4193>.
- Gofur, Muhammad Abdul, Junedi Junedi, and Mukh Nursikin. "Prinsip-Prinsip Inovasi Dan Pengembangan Kurikulum PAI." *Educational Journal of Islamic Management* 2, no. 2 (2022): 81–88. <https://jurnal.itscience.org/index.php/ejim/article/view/1909>.
- Islam, Arshad, and Ruqaiya Taha Al-Alwani. "NORMS OF RISE AND FALL OF CIVILIZATIONS IN THE QUR'AN: BENEFICIAL KNOWLEDGE AND JUSTICE AS A MODEL." *Al-Shajarah: Journal of the International Institute of Islamic Thought and Civilization (ISTAC)* 28, no. 1 (June 30, 2023): 27–49. <https://journals.iium.edu.my/shajarah/index.php/shaj/article/view/1301>.
- Jailani, Mohammad, Hendro Widodo, and Siti Fatimah. "Pengembangan Materi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam: Implikasinya Terhadap Pendidikan Islam." *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam* 11, no. 1 (2021): 142–55. <http://www.ejournal.radenintan.ac.id/index.php/idaroh/article/view/8886>.
- Khumaini, Fahmi, Farida Isroani, Roudlotun Ni'mah, Ifa Khoiria Ningrum, and Hamam Thohari. "Kebijakan Pengembangan Kurikulum Pendidikan Islam: Kurikulum Dan Pendekatan Humanistik Di Era Digital." *Risalah, Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam* 8, no. 2 (2022): 680–92. https://www.jurnal.faiunwir.ac.id/index.php/Jurnal_Risalah/article/view/291.
- Mukhlis, Mukhlis, Ahyar Rasyidi, and Husna Husna. "Tujuan Pendidikan Islam: Dunia, Akhirat Dan Pembentukan Karakter Muslim Dalam Membentuk Individu Yang Berakhlak Dan Berkontribusi Positif." *AL GHAZALI: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam* Vol : 4, no. 1 (February 4, 2024): 1–20. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10625423>.
- Musyafiq, Ahmad. "THE IMPACT OF AL-ALBĀNĪ'S REVOLUTIONARY APPROACH TO HADITH ON ISLAMIC MILITANCY IN INDONESIA." *Al-Jami'ah: Journal of*

-
- Islamic Studies* 61, no. 1 (2023).
<https://doi.org/10.14421/ajis.2023.611.81-105>.
- Nabila, Nabila. "Tujuan Pendidikan Islam." *Jurnal Pendidikan Indonesia* 2, no. 05 (May 25, 2021): 867–75. <https://doi.org/10.59141/japendi.v2i05.170>.
- Pitri, Alisyah, Hapzi Ali, and Kasful Anwar Us. "FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDIDIKAN ISLAM: PARADIGMA, BERPIKIR KESISTEMAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH (LITERATURE REVIEW MANAJEMEN PENDIDIKAN)." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik* 2, no. 1 (November 15, 2021): 23–40. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v2i1.854>.
- Qolbi, Satria Kharimul, and Tasman Hamami. "Impelementasi Asas-Asas Pengembangan Kurikulum Terhadap Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam." *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan* 3, no. 4 (2021): 1120–32. <https://www.edukatif.org/index.php/edukatif/article/view/511/0>.
- Saeful, Achmad. "LINGKUNGAN PENDIDIKAN DALAM ISLAM." *Tarbawi: Jurnal Pemikiran Dan Pendidikan Islam* 4, no. 1 (February 12, 2021): 50–67. <https://doi.org/10.51476/tarbawi.v4i1.246>.
- Samad, Sri Astuti A. "Diskursus Hakikat Kurikulum Pendidikan Islam." *Al-Ikhtibar: Jurnal Ilmu Pendidikan* 8, no. 2 (2021): 97–108. <https://journal.iainlangsa.ac.id/index.php/ikhtibar/article/view/3226>.
- Sintasari, Beny. "Pemberdayaan Remaja Masjid Dan Perannya Dalam Pendidikan Islam." *Urwatul Wutsqo: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman* 10, no. 1 (2021): 100–114. <https://jurnal.stituwjombang.ac.id/index.php/UrwatulWutsqo/article/view/251/175>.
- Sitompul, Ferren Audy Febina, Meisyah Nurliza Lubis, Nadhirotul Jannah, and Mardinal Tarigan. "Hakikat Dan Tujuan Pendidikan Dalam Islam: Konsep Tarbiyah, Ta'lim, Dan Ta'dib." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4, no. 6 (2022): 5411–16. <http://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jpdk/article/view/9138>.
- Sudarto, Sudarto. "Dasar-Dasar Pendidikan Islam | Al-Lubab : Jurnal Penelitian Pendidikan Dan Keagamaan Islam," September 24, 2020. <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/allubab/article/view/4036>.
- Suharsongko, M Edi. "Reformulasi Tujuan Pendidikan Islam." *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah* 3, no. 2 (2021): 108–21. <https://jurnalstitmaa.org/index.php/alasma/article/view/57>.
- Sundari, Nuria, Mawaddah Warrahmah, and Ahmad Nurkholiq. "Tujuan Pendidikan Islam Dalam Al-Qur'an Dan Hadist." *Jurnal Multidisiplin Indonesia* 2, no. 7 (2023): 1426–34. <https://jmi.rivierapublishing.id/index.php/rp/article/view/302>.
- Supriani, Yuli, Rahman Tanjung, Annisa Mayasari, and Opan Arifudin. "Peran Manajemen Kepemimpinan Dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan

-
- Islam." *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 1 (2022): 332–38.
<http://jiip.stkipyapisdompnu.ac.id/jiip/index.php/JIIP/article/view/417>.
- Tabroni, Imam, Dyah Erawati, Imam Maspiah, and Hilma Sa'adatunnisa. "PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM TUNTUNAN SYARI'AT RASULULLAH SAW." *Journal of Education and Culture* 2, no. 1 (February 28, 2022): 53–56.
<https://doi.org/10.58707/jec.v2i1.141>.
- Wahid, Latiful. "Peran Guru Agama Dalam Menanamkan Kesadaran Sosial Pada Siswa Di Sekolah Menengah." *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran (JRPP)* 6, no. 2 (2023): 605–12.
<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/18431>.
- Yasyakur, Moch, Kholid Sirojuddin, Wartono Wartono, and Arijulmanan Arijulmanan. "Perennialisme Dalam Pendidikan Islam." *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam* 10, no. 01 (2023): 321–38.
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/1221>.
- Yunita, Yuyun, and Abdul Mujib. "Pendidikan Karakter Dalam Perspektif Islam." *TAUJIH: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (June 21, 2021): 78–90.
<https://doi.org/10.53649/taujih.v3i1.93>.
- Zubaidillah, Haris. "Epistemological Views of Islamic Education Philosophy as A Islamic Education Basis." *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 2018, 1–12.
- Zubaidillah, Muh Haris. "Haqiqah Dan Majaz Dalam Alquran." *INA-Rxiv* 7 (2018): 1–14.
- . "Teori Ekologi, Psikologi Dan Sosiologi Lingkungan Pendidikan Islam," 2020.